

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВРАЧА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7809451>

Исканджанова Ферузахон Камолиддиновна

Старший преподаватель

Ташкентская медицинская академия

feruza022@mail.ru

Хамраева Мадина Эркиновна

Магистр 1 курса

Ташкентская медицинская академия

Madina.hamraeva97@gmail.com

Аннотация.

Психолого-педагогическая деятельность врача является не отдельной профессиональной задачей медицинской деятельности, а пронизывает все основные профессиональные задачи врача. Эффективность лечения зависит от умения врача помочь больному сконцентрировать и направить силу и волю на преодоление жизненных трудностей, тяжелых ситуаций. Для этого нужно, чтобы врач не только знал особенности психологии личности, но и сам имел определенные психолого-педагогические качества.

Ключевые слова.

медицинская деятельность, психолого-педагогическая деятельность, профессиональная компетентность врача, требования

Abstract.

The psychological and pedagogical work of a doctor is not a separate professional task of medical activity, but permeates all the main professional tasks of a doctor. The effectiveness of treatment depends on the skill of the doctor, the patient's help, concentration of attention, strength, strength, volume and overcoming life, a difficult situation. For this, it is necessary that the doctor not only knows the characteristics of personality psychology, but also possesses certain psychological and pedagogical qualities.

Key words.

medical activity, psychological and pedagogical activity, professional competence of a doctor, requirements

Работа врача, как специфическое общественное явление, имеет свои особенности. Прежде всего, она предполагает процесс взаимодействия людей. Объектом труда врача, как и педагога является человек, орудием труда и ее результатом - тоже человек. Профессиональный врач не только использует действующие деонтологические кодексы, а и вынужден создавать собственные. Это усиливает роль личности врача в профессиональной деятельности. Врачу необходимо соблюдать этические категории, как долг, совесть, справедливость, любовь, но и понимать людей, обладать знаниями в области психологи и педагогики. Без этого не может быть и речи об эффективности воздействия на больного.

Впервые понятие «психолого-педагогическая деятельность врача» стало использоваться в 80–90-х годах XX века в зарубежной научной литературе, а в 2010 году впервые психолого-педагогический вид деятельности был выделен в составе профессиональной медицинской деятельности.

Анализируя содержание профессиональных задач врача на современном этапе, можно сделать вывод, что на каждом уровне оказания медицинской помощи в структуре медицинской деятельности присутствует психолого-педагогический аспект, который находит свое отражение в профессиональных задачах врача. Задача «видеть личность пациента в лечебно-диагностическом процессе» имеет особую значимость, так как по мнению ученых и практиков «по-прежнему для медика на первом плане остается пациент, а не личность больного. По-прежнему подавляющее большинство медицинских работников не видят в психологах и в психологических методах лечения и коррекции истинной пользы и выгоды для пациента. В системе практического здравоохранения потребность в психолого-педагогической подготовке специалистов-медиков ощущается давно. Большинство жалоб, поступающих в руководящие органы здравоохранения, обусловлено не столько претензиями к профессиональной подготовке медицинских работников, сколько к уровню и качеству общения в системе «медицинский работник – пациент». К недостаткам процесса общения многие пациенты и их родственники относят, в частности, неумение медработника выслушать, понять пациента, доступно объяснить необходимость и адекватность проводимой терапии, умело разрешать неизбежно возникающие при длительном лечении конфликты. Наряду с потребностью в разъяснениях для пациента важен характер эмоциональных взаимоотношений, наличие доверительного контакта. Зачастую, в ходе

лечебного взаимодействия пациент ищет у медицинского работника душевной опоры, понимание своих переживаний и эмоциональной поддержки.

За время изучения клинических дисциплин в медицинском вузе студент подавляющую часть времени изучает и видит на практике то, как «люди болевают, болят и умирают». И будущий врач оказывается малоосведомленным в вопросе, а как же люди не болевают, как они выздоравливают. Вследствие доминирования патогенетической парадигмы в медицинском образовании из стен медицинского университета нередко выходит специалист с убеждением, что «все болезни – хронические» и «ни от чего выздороветь нельзя». Таким образом, слабая психолого-педагогическая подготовка привела, в какой-то мере, к деэтизации и дегуманизации профессионального сознания и деятельности медицинских работников.

Видеть личность пациента в лечебно-диагностическом процессе – это умение врача отслеживать результативность обучения пациента и его семьи, выявлять влияние психолого-педагогической деятельности на результативность лечения и поддержание здоровья. Данное умение является одним из составляющих психолого-педагогической деятельности врача.

Профессиональная педагогическая позиция врача понимается как система отношений врача к педагогическим аспектам его профессиональной деятельности, выражающаяся в осознании значимости педагогического взаимодействия с пациентами, их ближайшим окружением, наличии намерения, желания, установок реализовывать педагогическое взаимодействие с пациентами, подразумевающая наличие специального теоретического базиса и выражающаяся в осознанной эффективной педагогической деятельности на основе полученных практических умений и навыков. По сути, профессиональная педагогическая позиция врача может быть сформулирована как некое внутреннее высказывание, установка: «Я не только врач, но и педагог, реализующий педагогическое взаимодействие с пациентами и их ближайшим окружением».

В работе С.И. Куликова предлагается классификация уровней интеграции педагогики и медицины, которая позволяет увидеть современные проблемы и перспективы развития не только интеграции педагогики и медицины, но и профессиональной деятельности врача. В классификации представлены три уровня интеграции, такие как:

- социально-культурный уровень, на котором «могут быть использованы приобщение к народным традициям поддержания здоровья, культурному опыту формирования средств и методов предупреждения заболеваний, разработаны рекомендации по здоровому образу жизни для пациентов разного возраста, национальной принадлежности, социального или экономического статуса и т.п.»;

- конституционально-превентивный уровень интеграции, на котором медицинский работник «помогает пациенту моделировать принципы и общие схемы самосохранительного поведения, воспитать в себе установки на самосохранение»;

- дидактический уровень интеграции, на котором «пациентов обучают поведению, предотвращающему рецидивы заболевания».

К сожалению, на практике пока констатируется факт интеграции педагогики с медициной только на третьем уровне с распространением на узкий круг пациентов с хроническими видами заболеваний, хотя налицо объективно существует потребность в педагогической теории и методологии для обоснования основ педагогической деятельности врача в условиях реализации новых принципов организации развития и укрепления здоровья.

История медицины показывает, что психолого-педагогическая деятельность исторически интегрирована в профессиональную медицинскую деятельность и на современном этапе является неотъемлемой её составляющей. Основание для педагогической составляющей в профессиональной деятельности врача составляет определение ее объектов и субъектов, структурных компонентов педагогической деятельности (целей, средств их достижения, видов и направлений педагогической работы и соответственно результатов, а также отражение в ней фундаментальных категорий педагогики). Содержание педагогической составляющей профессиональной деятельности современного врача базируется на фундаментальных категориях педагогики: воспитание, обучение, образование. Основными видами и направлениями педагогической деятельности врача могут быть методическая деятельность по ознакомлению пациентов разного возраста, национальной принадлежности, социального и экономического статуса с принципами и правилами организации здорового образа жизни; практическая деятельность по воспитанию и обучению пациентов поведению, предотвращающему рецидивы заболевания; научно-педагогическая исследовательская деятельность; а также методическая

деятельность по обучению среднего и младшего медицинского персонала. Общую направленность педагогической деятельности врача можно охарактеризовать как формирование и развитие у пациентов индивидуальной основы для восстановления и сохранения здоровья.

В зависимости от вида данной деятельности определяются ее субъекты:

- врач, с одной стороны, и практически все категории пациентов – с другой;
- врач, с одной стороны, и здоровый человек, подверженный повышенному риску заболевания, – с другой;
- врач и пациент с установленным диагнозом хронического заболевания.

Субъектами методической деятельности могут являться врач, который ведет обучение в процессе профессиональной деятельности, и медицинские работники среднего и младшего звена. Субъектом научно-педагогической деятельности выступает врач, объектом ее является область педагогического знания, позволяющая обогатить и качественно улучшить медицинскую помощь.

В процессе педагогической деятельности разных видов врач ставит перед собой разные цели:

- широкую социально-культурную цель – популяризации здорового образа жизни;
- превентивную цель – формирования установок и навыков самосохранительного поведения у людей, имеющих предрасположенность к определенным заболеваниям;
- конкретную практическую цель – сформировать установки и навыки самосохранительного поведения у пациентов с хроническими заболеваниями;
- научно-практическую цель – выявить наиболее эффективные педагогические модели, приемы и методы взаимодействия с пациентами, позволяющие повысить качество медицинской помощи населению.

Дифференциация целей предполагает дифференциацию средств их достижения в разных видах педагогической деятельности врача. Основным педагогическим результатом труда врача станет усиление контроля пациентов над своим здоровьем и его детерминантами путем развития стратегий и личных навыков по укреплению здоровья, а также активизация деятельности пациентов по сокращению рисков для здоровья. Успешность

педагогического процесса, интегрированного в профессиональную деятельность врача, определяется рядом условий и факторов, среди которых выделяются субъективные психологические факторы, в том числе реальные учебные возможности субъектов педагогического процесса, а также объективные факторы социальной ситуации.

Таким образом, психолого-педагогическая деятельность врача является не отдельной профессиональной задачей медицинской деятельности, а пронизывает все основные профессиональные задачи врача. Наличие профессиональной педагогической позиции в структуре компетентности врача позволит ему эффективно реализовывать педагогическое взаимодействие с пациентом, определяя его цели и задачи, длительность, проектируя индивидуальные образовательные маршруты работы с каждым пациентом и делая это на осознанном, а не на интуитивном уровне. Профессиональная педагогическая позиция врача подразумевает ценностное отношение ко взаимодействию с пациентом, понимание больного как человека.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Куликов, С.И. Педагогические основания профессиональной деятельности современного врача: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Куликов Сергей Иванович. – Калининград, 2011. – 283 с
2. Марчукова, С.М. Медицина в зеркале истории / С.М. Марчукова. – СПб.: Европейский Дом, 2003. – 272 с.
3. Исканджанова, Ф. К. (2023). ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВРАЧА-ПЕДАГОГА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(3), 876-885.
4. Исканджанова, Ф. К. (2023). КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(1), 42-49.
5. Исканджанова, Ф. К. (2022). Медицинская педагогика в профессиональной деятельности врача. Integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal, 3(2), 163-167.
6. Исканджанова, Ф. К. (2022). Информационная-педагогическая компетентность преподавателя (Doctoral dissertation, Италия).

7. Исканджанова, Ф. К., & Абдуллаева, Д. (2016). THE VALUE OF PEDAGOGICAL COMMUNICATION IN THE FORMATION OF THE PERSONALITY OF PROFESSIONALS. Ученый XXI века, (6-3 (19)), 49-52.

8. Iskandzhanova, F. K. (2022). Formation of Communicative and Expressive competencies of the Doctor-Teacher. Texas Journal of Philology, Culture and History, 12, 43-48.

9. Komilova, M. (2019). The Essence and Content of Problem Based Learning.

10. Komilova, M. O., & Роль, I. F. критерии эффективности системы смешанного обучения студентов. Komilova M. O, Iskandjanova FK Xalq ta'limi, 6.